

АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА И РИСКУ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Эшмухамедов Латиф Махмаюсуфович

Ассистент Каршинский государственный технический университет

latifbek95@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется аттестация производственных предприятий по условиям труда и риску травматизма оборудования, а также проблемы возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на рабочих местах. В статье также содержатся научное предложение и практические рекомендации, сформулированные автором по данному вопросу.

Ключевые слова: Условия труда, рабочие места, аттестация, аналогичные работы, рабочая зона, средства индивидуальной защиты, вредные производственные факторы, инвалидность на производстве, производственная среда.

Аттестация на риск травматизма условий труда и оборудования производственных предприятий проводится в целях реализации конституционных прав граждан на здоровье и безопасные условия труда, соответствующие требованиям норм, правил и инструкций по охране труда, для оценки условий труда на рабочих местах и выявления неблагоприятных, вредных и (или) опасных производственных факторов. Целью аттестации рабочих мест является определение предусмотренных законодательством льгот и компенсаций работникам, занятым на тяжелых, неудобных, вредных и (или) опасных работах, оценка профессионального риска, обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также определение диагноза профессионального заболевания. В приложении 1

постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 апреля 2017 года № 246 «О дальнейшем развитии рынка услуг в области охраны труда» предусмотрена аттестация производственных предприятий по риску травматизма условий труда и оборудования.

Большое значение имеет соответствие условий труда требованиям норм, правил и инструкций по охране труда. В настоящее время количество несчастных случаев на производстве увеличивается. Также в результате действия вредных и опасных факторов на производстве увеличивается заболеваемость профессиональными заболеваниями работников. Учитывая вышеизложенное, рабочие места на предприятиях и в организациях аттестуются не реже одного раза в пять лет.

Актуальность аттестации рабочих мест заключается в сохранении здоровья работников и профилактике профессиональных заболеваний.

Аттестация проводится работодателем совместно с аттестационной организацией, привлекаемой работодателем для выполнения аттестационных работ на основании гражданско-правового договора.

Результаты аттестации используются в следующих целях:

1. Разработка и реализация мероприятий по приведению условий труда в соответствие с требованиями норм, правил и методических указаний по охране труда;

2. Определение льгот и компенсаций, предусмотренных законодательством работникам, занятым на тяжелых работах, неудобных, вредных и (или) опасных работах и иных особых условиях труда;

3. Информирование работников об условиях труда на рабочих местах, существующем риске причинения вреда здоровью, мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, а также компенсациях, предоставляемых работникам, работающим на тяжелых работах, некомфортных, вредных и (или) опасных работах и в других особых

условиях труда;

4. Контроль условий труда на рабочих местах;
5. Оценка профессионального риска;
6. Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;
7. Подготовка статистического отчета о состоянии условий труда;
8. Подтверждение соответствия организации работ по охране труда требованиям охраны труда;
9. При подозрении на профессиональное заболевание решение вопроса о связи заболевания с профессией, а также установление диагноза профессионального заболевания;
10. Рассмотрение вопросов и споров, связанных с обеспечением безопасных условий труда работников;
11. Санитарно-бытовое и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями норм, правил и инструкций по охране труда;
12. Обоснование трудовых ограничений для отдельных категорий работников, отнесение производств, учреждений, работ, профессий, должностей и показателей к относящимся к дающим право на льготное пенсионное обеспечение;
13. В том числе планирование и финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда на предприятии за счет средств фонда охраны труда;
14. Согласование наименований должностей служащих и рабочих с наименованиями, указанными в классификации основных должностей служащих и рабочих и в сетевых тарифно-квалификационных справочниках служащих и рабочих;
15. Является основой сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда на предприятии.

В ходе исследования использовались такие методы, как анализ научной и учебной литературы, сравнительный анализ, обобщение.

Проведен анализ ряда нормативных документов и литературы по аттестации рабочих мест. Одним из важнейших правовых документов в сфере труда является Трудовой кодекс Республики Узбекистан, в котором предусмотрено, что работодатель обязан обеспечить работникам рабочие места, соответствующие требованиям безопасности и гигиены. Этот кодекс определяет требования по охране труда, права работников и обязанности работодателя.

Международные стандарты и научные исследования

1. Конвенции Международной организации труда также уделяют внимание охране труда.

2. ISO 45001:2018 – Система менеджмента охраны труда и техники безопасности.

Международный стандарт ISO 45001 является одним из важнейших документов по обеспечению безопасности труда в производственных процессах. Он включает в себя методические рекомендации по систематическому управлению охраной труда и профилактике травматизма.

3. OSHA (Управление по охране труда, США)

Управление по охране труда США (OSHA) разрабатывает специальные правила и требования по безопасности оборудования. Широко изучены вопросы профессиональных заболеваний и охраны труда, Ибрагимов Е.И., Гафиназарова С., Юлдашев О.Р. В учебнике специального курса охраны труда упоминаются влияние профессиональных заболеваний на организм человека, причины их возникновения и меры профилактики. [3]

Травматизм, увечья, инвалидность и смерть рабочих вследствие несчастных случаев и профессиональных заболеваний наносят большой ущерб крупному производству. Учитывая вышеизложенное, аттестация

рабочих мест является очень важной профессией.

В целях организации и проведения аттестации письменным решением руководителя предприятия, на котором проводится аттестация, создается постоянно действующая рабочая аттестационная комиссия (далее - аттестационная комиссия) и определяется график проведения аттестационных работ. Оценка соответствия условий труда гигиеническим нормам проводится экспертами сертифицирующей организации. При аттестации должны быть оценены все существующие факторы производственной среды и рабочего процесса, характерные для технологического процесса и оборудования, используемого на данном рабочем месте.

Перечень подлежащих оценке факторов производственной среды и трудового процесса формируется на основании требований охраны труда, описаний технологических процессов и производственного оборудования, используемого сырья и материалов, результатов предыдущих измерений показателей вредных и (или) опасных производственных факторов, а также предложений работников.

Оценка риска травматизма рабочих мест проводится экспертами сертифицирующей организации совместно с работниками предприятия.

Следующее

- ❖ производственное оборудование;
- ❖ устройства и инструменты, используемые при осуществлении технологических процессов
- ❖ требования к защите от механических воздействий;
- ❖ требования по защите от электрического тока;
- ❖ требования по защите от высоких или низких температур;
- ❖ требования по защите от токсического воздействия химических веществ.

- ❖ средства защиты работников от воздействия движущихся частей производственного оборудования, а также летающих предметов;
- ❖ наличие ограждений элементов производственного оборудования, связанных с возникновением опасности, в том числе наличие креплений, блоков, уплотнителей и других элементов;
- ❖ сигнальные краски и знаки безопасности;
- ❖ наличие сигнализаций о нарушениях нормальной работы производственного оборудования, устройств аварийной остановки, в том числе устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения и при его последующем восстановлении, а также повреждения контура управления электропитанием (произвольный пуск при восстановлении электроснабжения, невыполнение команды на остановку);
- ❖ проверяется наличие защиты электрооборудования, электропроводов от различных воздействий и соответствие нормативным требованиям.

Оценка риска травматизма производственного оборудования осуществляется путем анализа технической документации, содержащей требования безопасности при выполнении работ, и внешнего осмотра состояния производственного оборудования при работе в состоянии в соответствии с требованиями законодательства в области охраны труда.

Сертифицирующая организация готовит информацию о гарантиях и предпочтениях, подходящих по месту аттестации для работы в неблагоприятных, вредных и (или) опасных условиях труда, исходя из требований нормативных документов, а также на основании запросов работников, рабочие места которых аттестуются. При соответствии условий труда на рабочем месте гигиеническим нормам, при оценке риска травматизма на рабочем месте не обнаружено несоответствия требованиям

норм, правил и инструкций по охране труда, а также при соответствии рабочего места требованиям обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, рабочее место аттестуется как «соответствующее требованиям норм, правил и инструкций по охране труда» с комплексной оценкой условий труда.

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод. Желательно и дальше совершенствовать существующую систему диагностики, учета и профилактики профессиональных заболеваний, связанных с вредными условиями труда. Все сотрудники должны пройти обязательный медицинский осмотр.

За последние годы в Республике Узбекистан реализованы масштабные реформы, направленные на обеспечение безопасности, жизни и здоровья человека, а также возможности трудовой деятельности. В частности, при профилактике профессиональных заболеваний следует проводить следующие мероприятия:

- передача профессиональным участникам рынка услуг в области охраны труда;
- усиление государственного и общественного контроля за охраной труда;
- в первую очередь все реализуемые мероприятия направлены на улучшение условий труда на предприятиях и в организациях, на рабочих местах;

Учитывая изложенное, предлагается создать комиссию по охране труда на производстве, включить в состав комиссии профсоюз, иные представительные органы работников, юрисконсульты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституция Республики Узбекистан.

2. Закон Республики Узбекистан Об охране труда.// Свод законов Республики Узбекистан–т.: "Справедливость", 2016.
3. Ибрагимов Е. И., Газиначарова С., Юлдашев О.Р. Специальный курс по охране труда. Учебник –Ташкент, 2014. – 535 С.
4. Махматкулов Н.И. Оценка техносферной безопасности на основе математического моделирования// Монография: «Ворис-нашриёт», 2022, 166 – с.
5. Махматкулов Н.И., Каримов С. Х. ”Состояние окружающей среды и ее охрана". Наука, оборона, безопасность научно-практический журнал 2019. № 2 (3). С. 36-41.
6. В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломин Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них. Издательство: Дрофа; 2007г., 288 с.
7. Эшмухамедов Л. М. ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ //МОЛОДЕЖЬ. НАУКА. БУДУЩЕЕ. – 2022. – С. 160-164.
8. Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан от 15 сентября 2014 года № 263.
9. В приложении 1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 апреля 2017 года № 246 «О дальнейшем развитии рынка услуг в области охраны труда»
10. www.ziyo.edu.uz – Сайт Министерства высшего и среднего специального образования.
11. www.lex.uz